

**ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
БУТАЯРОВА ТАМАРА УРАЛОВНА**

Студентка Термезкого Государственного Педагогического Института
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7726625>

Аннотация: В современном образовании профессиональные навыки будущих учителей, современное образование и инновационные технологии, передовой зарубежный опыт, современные знания современного образования лежат в основе системных реформ, направленных на обеспечение качества преподавания в образовательных учреждениях. Одна из неотложных задач. В связи с важностью модернизации процесса подготовки педагогических кадров в нашей стране, повышения содержания и качества образования на основе современных тенденций развития отрасли, передового зарубежного опыта и инновационных подходов оно поднялось на уровень государственной политики.

Ключевые слова: актуальность, математика, элементарные знания, современность, педагогический опыт зарубежом.

Созданы экономические, политические и правовые условия для непрерывного развития общеобразовательной школы в нашей республике. В частности, в ряде нормативных документов, принятых нашим правительством, инициирован ряд мероприятий в сфере поднятия качества образования на новый уровень. В частности, особое внимание уделяется обучению в начальных классах, подготовка будущих учителей начальных классов как квалифицированных кадров исходя из требований времени считается одной из актуальных проблем современности. Принимая это во внимание, Президент Узбекистана Ш.М.Мирзиёев подчеркивает следующее: «Совершенствование школьных программ на основе передового зарубежного опыта, пересмотр учебных программ и учебных предметов, адаптация их к международным стандартам, учебников и необходимо повышать качество литература

Ведь современный учитель общеобразовательной школы должен быть вооружен основами науки, иметь широкое мировоззрение, глубоко разбираться в педагогике, психологии и научных методах обучения, быть в курсе современных технологий.

Известно, что процесс начального образования очень сложный процесс. Организация этого процесса исходя из требований времени, то есть

обеспечение преемственности в системе непрерывного образования, требует от учителей начальных классов большой ответственности, знаний и умения. Поскольку уроки математики в 1-4 классах являются основой общеобразовательной математики средней школы, пора поднять преподавание математики в этих классах на уровень самых современных требований. Потому что. В этих классах детей учат элементарным понятиям, которые будут необходимы для более поздней математики и других предметов.

Мы должны четко определить приоритетные направления в области науки для нашей страны. Ни одна страна не может развивать все области науки одним путем. Именно поэтому мы ежегодно поддерживаем развитие нескольких приоритетных направлений науки. В этом году будут активизированы фундаментальные и практические исследования в таких областях, как математика, химия, биология, геология, а ученым будут созданы все условия. Также в корне должен быть пересмотрен механизм выделения целевых грантов на фундаментальные и инновационные исследования в области науки.

Целесообразно ли повышать математическую грамотность младших школьников различными методами?

Мозговой штурм — это способ генерации идей. Участники совместно пытаются решить сложную задачу: решают ее и выдвигают свои личные идеи (в том числе генерирующие)

Кластеризация; педагогическая стратегия, которая помогает учащимся свободно и открыто думать о теме. Есть много способов сделать это.

Вариантное обучение развивает навыки связи между изучаемым понятием (событием, событием). Слово «кластер» означает нападение, связку.

Метод вставки; является средством контроля понимания. Вставка является мощным инструментом, позволяющим учащимся контролировать свое понимание в процессе обучения, ведь бывают случаи, когда человек может не вспомнить, что там написано, прочитав текст до конца.

Использованная литература:

1. Л. Джумаев М.Э. Методика обучения математике (учебник для 00'Г). Ташкент. «Турон-Лкбол» 2016 г. 426б
2. Жумайзв М.Е. Методика обучения математике в начальных классах. (Учебник для ОКЮМ.) Ташкент. «Фан ва технологии» 2005 г.

3. Джумаев М.Е., Лекция по методике преподавания математики в начальных классах. (О (для УУ) 'Тошкент'. О 'учительский' год.

